

EVALUACIÓN ELECTROQUÍMICA Y DE BIOCOMPATIBILIDAD DE LA ALEACIÓN ZR-2,5NB PARA LA FABRICACIÓN DE IMPLANTES PERMANENTES

Silvia Farina^{1,2,3*}, Belén Galíndez Cuozzo⁴, Sandra Renou⁵, Daniel Olmedo^{3,5}

1: Depto. Corrosión, Gerencia Materiales, Comisión Nacional de Energía Atómica, San Martín, Argentina

2: Escuela de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de San Martín, San Martín, Argentina

3: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Buenos Aires, Argentina

4: Instituto de Tecnología J. Sabato, Universidad Nacional de San Martín, San Martín, Argentina

5: Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina

* e-mail: farina@cnea.gov.ar

RESUMEN

Las propiedades mecánicas y la bioactividad del circonio y sus aleaciones los convierten en materiales adecuados para aplicaciones biológicas. Otra característica fundamental para el buen comportamiento de estos materiales es la capa de óxido superficial que limita la corrosión, minimizando así la cantidad de metal liberada hacia el medio biológico. Sin embargo, es de interés el desarrollo de determinados tratamientos superficiales que mejoren o modifiquen la bioactividad y la resistencia a la corrosión. Entre los tratamientos superficiales generalmente utilizados, el anodizado constituye una opción de fácil implementación y resultados auspiciosos. En el presente trabajo se analizó la factibilidad del uso de una aleación de Zr (Zr-2,5Nb) anodizada a distintos potenciales entre 30 y 120V como material para la fabricación de implantes permanentes. Se evaluó la susceptibilidad a la corrosión a través de ensayos electroquímicos *in vitro*, y la bioactividad medida como capacidad de oseointegración a través de ensayos *in vivo*. Se encontró que el proceso de anodizado mejora la resistencia a la corrosión y la capacidad de oseointegración, medida a través del porcentaje de oseointegración. De los potenciales evaluados se concluye que 30V es el que produce mayor porcentaje de oseointegración, resultando un potencial óptimo desde el punto de vista electroquímico y biológico.

Palabras Claves: Implantes, Circonio, Anodizado, Corrosión, Bioactividad.

ELECTROCHEMICAL AND BIOCOMPATIBILITY EVALUATION OF ZR 2.5NB AS MATERIAL FOR PERMANENT IMPLANTS

ABSTRACT

Due to their mechanical properties and bioactivity, zirconium and its alloys are adequate materials for biological applications. Another important characteristic of these materials is the formation of a native oxide layer that limits corrosion, and the consequent release of metal ions to the biological media. However, it is of interest the development of a surface treatment that further limits corrosion and improves the bioactivity. In particular, in previous studies surface modification induced by anodisation has proved to be effective to both objectives, as well as being of easy implementation. In the present work the viability of using anodised Zr-2.5Nb at different potentials between 30 and 120V as implant material, was evaluated. The corrosion susceptibility was investigated through electrochemical tests performed *in vitro*, and the bioactivity was evaluated as the osseointegration capacity through implant tests performed *in vivo*. It was found that the anodisation of Zr-2.5% Nb improves its resistance to corrosion, as well as its osseointegration capacity, measured through the percentage of osseointegration. Among the anodising potentials evaluated in the present study, 30V is the optimal one since it yields the highest percentage of osseointegration as well as low corrosion rates.

Keywords: Implants, Zirconium, Anodising, Corrosion, Bioactivity.

1. INTRODUCCIÓN

Las propiedades mecánicas del circonio y sus aleaciones son adecuadas para aplicaciones biológicas. A su vez, en estudios previos [1], se ha demostrado la bioactividad de estos materiales. Otra característica fundamental para el buen comportamiento de estos materiales es la existencia de una delgada capa de óxido superficial que

limita la corrosión, minimizando así la cantidad de metal liberada hacia el medio biológico. Todas estas características hacen del circonio y sus aleaciones materiales potencialmente adecuados para su uso en implantología. Sin embargo, el medio biológico podría resultar agresivo desde el punto de vista de la corrosión debido a la alta concentraciones de iones, entre los cuales el cloruro es el más importante por su concentración y su grado de agresividad. Por todo lo expuesto es de interés el desarrollo de determinados tratamientos superficiales que mejoren la resistencia a la corrosión manteniendo o aun mejorando la bioactividad.

Entre los tratamientos superficiales generalmente utilizados, el anodizado constituye una opción de fácil implementación y resultados auspiciosos [2]. Si bien existen algunos estudios al respecto para aleaciones de circonio [3] [4] [5], no se ha encontrado un estudio sistemático que evalúe, no sólo el comportamiento *in vitro* del material, sino también su respuesta *in vivo*. En el presente trabajo se analizó la factibilidad del uso de una aleación de Zr (Zr-2,5Nb) como material para la fabricación de implantes permanentes. A tal fin se anodizaron muestras de Zr-2,5Nb a distintos potenciales entre 30 y 120V y se evaluó la capacidad de oseointegración a través de la realización de ensayos *in vivo* y la susceptibilidad a la corrosión a través de la realización de ensayos *in vitro*, comparándolas con las del material sin anodizar.

2. PARTE EXPERIMENTAL

Se utilizaron muestras de Zr-2,5Nb anodizadas a potenciales de 30V, 60V, 90V y 120V en solución 1 mol/L de H₃PO₄ durante 60 minutos. El anodizado en ácido fosfórico resulta interesante porque durante la formación del óxido se pueden incorporar a su estructura especies de importancia biológica, como son los iones fosfato. De esta manera el anodizado no sólo proveería una protección desde el punto de vista de la corrosión, si no que a su vez podría favorecer la bioactividad. La resistencia a la corrosión se evaluó *in vitro* en solución simulada de fluido biológico (SFB) mediante el trazado de curvas de polarización. La composición de la solución SBF se muestra en la Tabla 1. Muestras anodizadas y otras sin anodizar usadas como control fueron inmersas en solución SBF a 37°C durante períodos de 24 horas y 30 días. Posteriormente se midió el potencial de corrosión durante una hora y se trazaron las respectivas curvas de polarización. Las mismas consistieron en un barrido anódico de potenciales a una velocidad de 0,2 mV/s desde el potencial de corrosión hasta alcanzar una densidad de corriente de 10 mA/cm² o un potencial de 1,4 V_{ECS} (electrodo de calomel saturado).

Tabla 1. Composición de la solución simulada de fluido biológico (SBF).

Compuesto	Cantidad (g/L)
NaCl	8,053
KCl	0,224
CaCl ₂ ·2H ₂ O	0,368
MgCl ₂ ·6H ₂ O	0,305
Na ₂ HPO ₄	0,103
NaHCO ₃	0,353
Tris(hidroximetil)aminometano	6,057

Con el fin de evaluar la bioactividad se llevaron a cabo ensayos *in vivo* en ratas Wistar siguiendo el modelo experimental del Implante Laminar [1]. En cada animal se implantó en la tibia derecha una muestra anodizada y en la izquierda una muestra control (sin anodizar) durante 30 días. Luego se practicó la eutanasia, las tibias fueron resecadas, radiografiadas, incluidas en resina acrílica, seccionadas y coloreadas con el objetivo de medir el porcentaje de contacto tejido óseo-implante (porcentaje de oseointegración, %OI) y el volumen de tejido óseo peri-implante (VOP). En la figura 1 se muestran las distintas etapas del proceso descripto.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

A continuación se detallan los resultados obtenidos con las muestras inmersas en solución SBF durante 24 horas previo a la realización de los ensayos. En la figura 2a se muestran las curvas de polarización de Zr-2,5Nb

sin anodizar. Se observa una zona de pasividad donde las densidades de corriente son bajas (10^{-8} - 5×10^{-7} A/cm²) seguido de un abrupto aumento de corriente al denominado potencial de ruptura. Al revertir el sentido de barrido del potencial, las densidades de corriente permanecen altas (mayores a las del barrido original), poniendo de manifiesto que se ha roto la pasividad del metal, hecho confirmado al observar la muestra en el microscopio electrónico de barrido (figura 2b). En la figura 3 se observan las curvas de polarización de Zr-2,5Nb anodizado a distintos potenciales. En todos los casos existe una amplia región donde la densidad de corriente es baja (10^{-10} - 10^{-8} A/cm²). Al invertir el sentido de barrido del potencial, las densidades de corriente son bajas, aún menores que en el barrido de ida, indicando que no se ha roto la pasividad del sistema.

Figura 1. (a) Cirugía de implantación; (b) posición del implante en la tibia del animal; (c) radiografía del implante en la tibia del animal; (d) implante incluido en resina acrílica; (e) coloración que muestra el tejido óseo nuevo crecido alrededor del implante.

Figura 2. (a) Curvas de polarización de muestras sin anodizar luego de 24 horas de inmersión en solución SBF; (b) micrografía que muestra el ataque por picado observado luego del trazado de la curva de polarización.

Figura 3. Curvas de polarización de muestras anodizadas a: (a) 30V; (b) 60V; (c) 90V y (d) 120V luego de 24 horas de inmersión en solución SBF.

Con el objetivo de evaluar la agresividad de la solución SBF, se repitieron los mismos ensayos con muestras inmersas durante 30 días en dicha solución, previo a la realización de los ensayos. Los resultados fueron similares a los obtenidos después de un período de inmersión de 24 horas, concluyéndose que el anodizado sigue siendo efectivo para disminuir la susceptibilidad a la corrosión aún después de un prolongado período de exposición a la solución agresiva.

Con respecto a los estudios *in vivo*, en todos los casos se observaron zonas de tejido óseo de tipo laminar en íntimo contacto con la superficie metálica (oseointegración), figura 1e. El VOP (figura 4) resultó ser menor en el grupo de los animales implantados con las muestras anodizadas a 120V. Los grupos anodizados a 60V y 90V no mostraron diferencias estadísticamente significativas respecto del grupo control pero sí respecto al anodizado a 30V ($p > 0,05$). Respecto al %OI (figura 5), se observó un mayor porcentaje estadísticamente significativo en las muestras anodizadas a 30V y 120V respecto de los controles ($p < 0,05$). No se observaron diferencias en los grupos anodizados a 60V y 90V respecto del control. Se observó un mayor % OI, estadísticamente significativo en el grupo 30V respecto al de 60 y 90V ($p < 0,05$). Desde el punto de vista biológico, si se considera el %OI y VOP en forma conjunta, el grupo anodizado a 30V resultó ser el potencial más adecuado de todos los evaluados, presentando un %OI superior al control y al resto de los anodizados, y un VOP similar al control.

Figura 4. Promedio y desvío estándar del volumen óseo crecido alrededor del implante (VOP) para muestras anodizadas a distintos potenciales y para una muestra sin anodizar (control).

Figura 5. Promedio y desvío estándar del porcentaje de oseointegración (%OI) para muestras anodizadas a distintos potenciales y para una muestra sin anodizar (control).

4. CONCLUSIONES

En el presente trabajo se ha mostrado la factibilidad del uso de la aleación Zr-2,5%Nb anodizado como material de implante, debido a que presenta una excelente resistencia a la corrosión en medios que simulan un fluido biológico, a la vez que presentan muy buena oseointegración. El Zr-2,5Nb sin anodizar presenta corrosión localizada en forma de picado en soluciones SBF. Sin embargo, luego del proceso de anodizado la susceptibilidad a dicho tipo de ataque corrosivo desaparece, independientemente del potencial de anodizado (en el rango entre 30 y 120V). Con respecto a los ensayos de bioactividad se encontró que las muestras anodizadas a 30V incrementaron el %OI en un 250% y las muestras anodizadas a 120V, lo hicieron en un 190%, respecto de las muestras control, optimizando de esta manera la respuesta biológica. A su vez, anodizados a 30V producen el mayor %OI y un VOP similar al control, resultando el potencial óptimo desde el punto de vista electroquímico y biológico.

5. REFERENCIAS

- [1]. Cabrini RL, Guglielmotti MB, Almagro JC. *Implant Dent.* 1993; 2 (4): 264-267.
- [2]. Carrizo N, Evaluación del comportamiento del circonio anodizado para la fabricación de implantes permanentes, Tesis de Maestría. Buenos Aires (Argentina): Instituto Sabato, Universidad Nacional de San Martín, 2014.
- [3]. Oliveira NTC, Biaggio SR, Rocha-Filho RC, Bocchi N. *J. Braz. Chem. Soc.* 2002; 13 (4): 463-468.
- [4]. Zhou FY, Wang BL, Qiu KJ, Lin WJ, Li L, Wang YB, Nie FL, Zheng YZ., *Mater. Sci. Eng. C.* 2012; 32 (4): 851-857.
- [5]. Oliveira NTC, Biaggio SR, Rocha-Filho RC, Bocchi N. *J. Biomed. Mater. Res. Part A.* 2005; 74A (3): 397-407.